

O impacto do uso de aplicativos de gestão doméstica no cotidiano de chefes de família

The impact of using home management apps on the daily lives of heads of household

Kauanne Cristine Sousa Gomes¹, Kauanne Victoria Nascimento Sato¹, Raíne Isabelle Leite de Moura¹, Sabrina Eloá Martins Alves¹, Maximilian Espuny¹

¹*Etec Profª Ilza Nascimento Pintus, São José dos Campos – SP, Brasil*

RESUMO

O presente estudo teve como objetivo, analisar o impacto de aplicativos de gestão doméstica no cotidiano dos chefes de família e verificar como ocorre a organização de recursos nos lares brasileiros. Para isso, foi utilizado o levantamento de dados como metodologia, sendo aplicado a 132 indivíduos — por meio de um questionário —, onde a maioria (53,1%) era responsável pela coordenação da atividade no lar. Deste modo, os elementos coletados indicam que 43,8% dos entrevistados utilizam métodos físicos no dia a dia, em contrapartida aos 30% que recorrem a aplicativos. Além disso, 56,4% relataram dificuldades em utilizar softwares de administração. Conclui-se que abordagens de controle online são superadas pelas físicas, evidenciando uma lacuna prática e apontando para a necessidade de medidas educativas que promovam o uso eficiente dessas ferramentas digitais.

Palavras-chave: aplicativos, chefe de família, gestão doméstica, métodos de organização.

ABSTRACT

The present study aimed to analyze the impact of domestic management applications on the daily lives of heads of households and to verify how resources are organized in Brazilian homes. For that, data collection was used as a methodology, being applied to 132 individuals — through a questionnaire —, where the majority (53.1%) were responsible for coordinating activities at home. Thus, the elements collected indicate that 43.8% of those interviewed use physical methods on a daily basis, in contrast to the 30% who use applications. Furthermore, 56.4% reported difficulties in using administration software. It is concluded that online control approaches are surpassed by physical ones, highlighting a practical gap and pointing to the need for educational measures that promote the efficient use of these digital tools.

Key words: applications, heads of households, domestic management, methods of organization.

 Autor Correspondente. RILM. Av. Salmão, 570 – Jardim Aquarius - 12246260, São José dos Campos, SP, Brasil.

E-mail: raine544isabelle542@gmail.com

Recebido: Maio de 2025

Aceito: Setembro de 2025

GESTÃO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO ISSN 2595-5861

© Faculdade Metropolitana.

INTRODUÇÃO

De acordo com dados do Banco Central do Brasil (2020), cerca de 67,4% das famílias brasileiras possuíam alguma dívida em aberto no mês de dezembro de 2020. Situação essa que vem se agravando cada vez mais, uma vez que, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), em 2023 ocorreu o quarto aumento anual consecutivo, sendo ele de 77,7% (Teixeira, 2023). O principal motivo do endividamento se dá devido à falta de conhecimento acerca da educação financeira, ou seja, à ausência de gestão financeira doméstica e individual; além do não planejamento financeiro (Santos et. al., 2023).

Nesse sentido, a administração financeira atua como um pilar necessário para organizar e controlar os recursos financeiros de um indivíduo ou de uma família. Segundo Gitman e Zutter (2018), administração financeira é a disciplina que se preocupa com a utilização eficaz dos recursos, garantindo que eles sejam utilizados de maneira adequada para atingir o maior resultado. Em um ambiente doméstico, esses recursos abrangem a elaboração do orçamento familiar, controle de entrada e saída, planejamento de investimentos e reembolso de dívidas; essas práticas são necessárias para evitar dívidas excessivas e garantir a saúde financeira das famílias.

Com o aumento da complexidade das finanças pessoais, a procura por soluções tecnológicas que tornem a gestão doméstica mais fácil, vêm aumentando. Sendo assim, o uso de aplicativos financeiros são cada vez mais necessários para os chefes de famílias que buscam organizar as finanças de modo mais eficiente. Esses aplicativos oferecem ferramentas de controle de gastos e planejamento orçamentário, alertas de vencimentos de contas, parcelamentos etc. (Da Silva et al., 2020).

Logo, esses mecanismos podem ser úteis para os indivíduos que normalmente enfrentam desafios significativos na administração dos recursos domésticos. A falta de tempo e o alto nível de estresse associado a esse controle, podem ser diminuídos com o uso de tecnologias

que automatizem tarefas (Aio et al., 2023). Estudos indicam que o uso regular de aplicativos de gestão financeira pode contribuir para a melhoria da disciplina financeira e o aumento da poupança familiar (Da Silva et al., 2020).

Sendo assim, os aplicativos de gestão financeira implementados no cotidiano das famílias trazem muitos benefícios. Primeiramente, eles possibilitam uma maior consciência sobre hábitos de consumo. Ao ver de maneira clara, quais áreas demandam maior utilização do dinheiro, os chefes de família que consomem demais, conseguem ajustar seus hábitos financeiros (Santos et al., 2016). Em segundo lugar, os aplicativos disponibilizam ferramentas e instrumentos para planejamento e orçamento de tarefas, que são essenciais para estabelecer e cumprir objetivos a longo prazo.

No entanto, apesar das vantagens evidentes, o uso de aplicativos de gestão doméstica também apresenta desafios. O primeiro deles está na disciplina requerida dos usuários, isto é, para a eficácia destes programas, os indivíduos devem atuar de forma regular, seguindo os planos orçamentários sugeridos (Martin et al., 2021). Outro desafio é a segurança de dados, já que, dada a crescente digitalização da informação financeira, a segurança dos consumidores contra a fraude e a privacidade dos dados pessoais, tornam-se um motivo de preocupações para os utilizadores e criadores de softwares (Finkelstein et al., 2019).

Com isso, embora existam diversos artigos sobre o uso de ferramentas tecnológicas e sua importância, poucos procuram analisar o impacto deles na vida das famílias. Assim, a organização financeira, que atualmente é comparável ao planejamento financeiro, é crucial tanto para as empresas quanto para a vida pessoal, já que com ela, é possível criar planos e alcançar metas de maneira eficaz, utilizando o orçamento doméstico como um principal instrumento de controle (2015 apud Campos; Leal et al., 2022).

E, analogamente, através da tecnologia presente na vida de cerca de 63% da população

mundial (Kemp, 2022), é possível encontrar diferentes perspectivas em relação ao uso das ferramentas e ao orçamento. Entretanto, ainda não há uma análise aprofundada sobre os impactos dessa aplicação, especialmente no que diz respeito à utilização de aplicativos com características organizacionais.

Para preencher a lacuna deste trabalho, a questão que norteou a pesquisa foi: de que forma os aplicativos informatizados impactam na gestão de recursos domésticos dos chefes de família?

Para respondê-la, o objetivo geral deste trabalho foi identificar o nível de utilização de aplicativos para a gestão de recursos domésticos. Esse objetivo se desdobrou em dois objetivos específicos: (1) identificar os principais elementos teóricos do impacto de aplicativos no cotidiano de chefes de família; e (2) verificar a realização das principais rotinas familiares relacionadas à gestão de recursos.

Portanto, a presente pesquisa buscou analisar o impacto que o uso de aplicativos de gestão doméstica pode gerar na vida dos chefes de família, ou seja, como podem auxiliar e melhorar a gestão de tempo, a comunicação, o planejamento financeiro e o bem-estar familiar, gerando dados que possibilitem planejar ações que visem a qualidade de vida do indivíduo como trabalhador e chefe de família. Esse trabalho, além da introdução, conta com as sessões de referencial teórico, método de pesquisa, análise e discussão dos resultados, considerações finais, contribuições dos autores e conflito de interesses.

REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo abordará os seguintes subcapítulos: (1) Gestão Financeira, (2) Educação Financeira e (3) Orçamento Doméstico.

Gestão Financeira

A Gestão Financeira é a administração da entrada e saída dos recursos monetários, seja de uma empresa ou de uma família. De acordo com Cheng e Mendes (1989), ela é definida como “a gestão dos fluxos monetários derivados da atividade operacional da empresa, em

termos de suas respectivas ocorrências no tempo”, tendo como principal objetivo “buscar o equilíbrio entre gerar lucros e manter o caixa.”

Com isso, a gestão financeira tem sua devida importância para todos, inclusive para os chefes de família, que precisam de uma gestão adequada para suprir as suas necessidades, podendo ser elas: pagar contas, comprar alimentos, assegurar a moradia, custear o transporte, entre outros. Deste modo, ter uma visão clara e transparente sobre suas entradas e saídas pode aumentar as chances de realização pessoal e empresarial (Vanderlinde; De Godoy, 2014).

De acordo com Silva, Paixão e Mota (2014), pode-se dizer que a gestão financeira funciona através de um planejamento eficiente, tendo uma visão ampla dos gastos e das receitas, analisando se eles são necessários ou supérfluos. Diante disso, ela pode ser implementada tanto nos lares quanto em organizações.

Portanto, a partir da gestão financeira mais adequada é possível obter alguns benefícios, sendo eles: a possibilidade de realizar metas, como a compra de um automóvel; a minimização de compras impulsivas; a realização de viagens; e, uma melhor qualidade de vida, buscando garantir segurança e uma vida feliz, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal (Santos; Martinuik, 2021). No entanto, caso a gestão seja realizada de uma maneira errônea, é possível encontrar algumas dificuldades comuns, como: controle de gastos excessivos, falta de priorização de investimentos, falta de acompanhamento e análise de desempenho, dúvidas em como lidar com as dívidas e, como poupar o dinheiro de maneira eficiente. Inclusive, de acordo com Guimarães e Trindade (2013) o endividamento é considerado uma das principais dificuldades que envolvem a falta de gestão financeira.

Essa principal dificuldade é desencadeada muitas vezes pelo consumismo, onde as pessoas buscam adquirir bens e serviços que são maiores que sua renda, ou seja, “os fatores que facilitam o crédito como

longos parcelamentos, o uso do cartão de crédito e o acesso à internet, que atualmente oferece uma variedade e disponibilidade de itens, podem acarretar o endividamento” (Silva et al., 2020). Uma gestão de dívidas rigorosas pode auxiliar no controle do mesmo, através da priorização de pagamentos, do planejamento financeiro, do uso de ferramentas e da educação financeira.

Partindo deste princípio, o controle financeiro está correlacionado à gestão das dívidas, uma vez que com um gerenciamento adequado das finanças é possível identificar a entrada e saída da renda, evitando assim gastos excessivos. Com isso, percebemos que ter um equilíbrio financeiro, “se faz necessário, para que as pessoas deixem de consumir por impulso, comprando somente o que é necessário” (Gräf C; Gräf M, 2013).

Educação Financeira

Educação Financeira é o estudo que visa a compreensão de conceitos financeiros e a administração de recursos, ou seja, ela busca compreender o dinheiro e o que pode estar relacionado a ele, através da informação, formação e orientação (OCDE, 2005, apud Júnior et al., 2021). Com isso, ela tem como objetivo trazer entendimento para melhorar a qualidade de vida de um indivíduo, a partir da organização do capital, a fim de evitar o endividamento. Portanto, ela serve para ensinar fundamentos básicos da contabilidade que podem ser utilizados na vida cotidiana de uma pessoa, como exemplo: financiamentos, orçamentos, investimentos etc. (Theodoro et al., 2010).

Deste modo, a implantação da Educação Financeira deve ser feita nas escolas, de modo a inserir novos costumes financeiros no cotidiano dos indivíduos (Araújo et al., 2018). Visto que, o momento mais viável para implantar uma nova cultura na mente das crianças, é no início da vida escolar, pois é nessa ocasião que ela está livre para receber novos conceitos, influenciando assim, em seus comportamentos (Silva; Powell, 2013).

A partir da Capacitação Econômica, novos recursos são disponibilizados para auxiliar na construção de uma poupança, além de ajudar na criação de investimentos inteligentes, ocasionando na estabilidade financeira. Entretanto, um dos principais problemas da gestão financeira, reside na ausência de informações precisas sobre sua verdadeira situação, o que resulta em dificuldades para planejar e controlar efetivamente suas transações monetárias (Domingos, 2018).

Tendo a Educação Financeira em mente, devemos buscar entender como a mente do consumidor funciona. A psicologia do consumo nada mais é do que uma área de estudos que se dedica exatamente a isso, ou seja, a investigar o comportamento dos compradores. Ela “visa permitir um conhecimento teórico – prático a respeito do comportamento de consumo, promovendo uma reflexão crítica acerca da sociedade bem como o ajustamento do indivíduo nesta realidade.” (De Jesus Fernandes et al., 2007).

Dentre seus principais aspectos de análise, temos: os Aspectos Pessoais, que consideram as características que tornam um indivíduo único, ou seja, analisam a diversidade dentro de cada grupo de consumidor; os Componentes Cognitivos que são aqueles que estudam como processamos informações e tomamos decisões; os Elementos Comportamentais, que analisam o comportamento do consumidor para delinear estratégias de abordagem de marcas aos compradores em potencial; os Aspectos Sociais, que investigam diretrizes sociológicas para compreender comportamentos específicos e informar estratégias de marketing; e por fim, os Aspectos Emocionais, que irão avaliar os sentimentos gerados por um produto ou serviço e como esses sentimentos influenciam a decisão de compra (Do Amaral, 1996).

Em suma, podemos assim observar que, a Psicologia do Consumo e a Educação Financeira estão correlacionadas na medida em que ambas procuram entender e explicar como o consumo funciona, ao passo que, uma visa

seu planejamento e a outra seu funcionamento psicológico.

Orçamento Doméstico

O Orçamento Doméstico é um elemento financeiro, no qual uma família ou indivíduo, determina suas despesas e receitas, para assim administrá-las. Com isso, ele tem como propósito organizar os recursos e despesas, de forma estruturada, para que seja possível uma visualização mais clara de suas finanças (Ferrari et al., 2018); melhorando a qualidade dos gastos, de modo a alcançar metas pessoais ou familiares e objetivos de poupança.

Com esse fim, é preciso estabelecer as necessidades, planejando os gastos, para que sejam minimizados os efeitos dos imprevistos (Leandro, 2013), alocando o capital nas necessidades domésticas. Portanto, de acordo com Gräf (2013), o primeiro passo para a estabilidade financeira é aprender a gerir o dinheiro, dividindo-o em quantidade disponível mensal e prioridades financeiras primárias, ou seja, despesas essenciais como pagamento de conta de luz, aquisição de alimentos e remédios, utilização de transporte etc. Sendo assim, é possível verificar que manter as finanças domésticas em dia, não significa não comprar o que se deseja, mas sim, planejar como e quando comprar.

Através do planejamento orçamentário, as pessoas entendem o real valor do dinheiro e os impactos dos juros, começando a financiar menos e poupar mais. Além disso, a organização financeira doméstica é essencial, pois, geralmente, o que é desejado pelo ser humano passa por ela, isto é, desde o planejamento até a sua execução. (Leal et al., 2022). Entretanto, os principais problemas atrelados a este elemento financeiro – orçamentos –, possuem como consequência a tomada de decisões incorretas, já que os cidadãos não dispõem de educação financeira adequada (Krüger, 2014).

Nesse sentido, é possível utilizar a organização financeira domiciliar através de procedimentos, como o “Método 50 30 20”, que visa a separação mensal da receita em três

partes. Resumidamente, esse mecanismo é um guia de gerenciamento monetário que divide a renda mensal em três categorias, sendo elas: 50% de gastos fixos, como conta de água, alimentação, transporte; 30% de variáveis, como gastos com viagens, presentes, festas; e 20% para reserva de emergência, como depósito em aplicações ou compra de ações (Silva; Almeida, 2022).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A Figura 1 apresenta as fases implementadas nesse estudo.

Figura 1. Fases do estudo.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Na fase 1, foram realizadas as definições da questão de pesquisa, dos objetivos e do método. Nesse sentido, esta pesquisa utilizou o levantamento de dados como método para identificar a forma como os chefes de família utilizam aplicativos informatizados para melhorar a performance da gestão doméstica, analisando o impacto desses mecanismos sobre a vida dos provedores.

A fase 2 foi dividida em três etapas: a Formulação do questionário com base na teoria, a Aplicação do questionário e a Tabulação dos resultados. Na Formulação do questionário (Etapa A) foram organizadas perguntas referentes à finalidade, à frequência, aos tipos específicos de aplicativos preferidos pelos participantes e ao impacto gerado em sua rotina. Na Aplicação do questionário (Etapa B), o formulário foi disponibilizado para o público e, na Tabulação dos resultados (Etapa C), os dados obtidos foram ordenados em gráficos para a realização das análises.

Na 3ª fase, foi efetuada uma discussão baseada nos resultados alcançados, objetivando interpretar e analisar os resultados obtidos por meio da pesquisa. Por fim, na fase 4, foi conduzida a conclusão, visando responder à questão de pesquisa, os objetivos atingidos, as limitações, contribuições e sugestões de futuros trabalhos.

Portanto, neste trabalho, a pesquisa adotada foi do tipo exploratória. Segundo Gil (1999, apud Moraes, 2015), a pesquisa exploratória é desenvolvida com o intuito de proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou construir hipóteses, logo, ela é uma investigação preliminar acerca do assunto. No trabalho, a fase exploratória foi caracterizada como qualitativa, buscando explorar e verificar se os chefes de família utilizam aplicativos organizacionais, como planilhas ou listas, para administrarem suas casas. No mais, buscou-se analisar o impacto dessas ferramentas na gestão familiar.

Com isso, o método de procedimento empregado para este trabalho foi o mecanismo de levantamento, no qual procura, de maneira planejada ou sistemática, responder a uma pergunta, sendo uma forma de coletar e avaliar dados relevantes (Brockington, apud Adams, 1959). Deste modo, esse método é utilizado para entender características, opiniões ou comportamentos pertinentes de uma população a partir da obtenção de dados.

Sendo assim, esse levantamento foi realizado através de um questionário com

perguntas mistas, permitindo que os participantes repassem respostas reais, e não apenas aquelas que se aproximam mais, porém de uma forma mais objetiva e específica, contribuindo para que os resultados sejam os mais autênticos possíveis (Ortega, 2024).

RESULTADOS

Conforme a Figura 2, observa-se que a distribuição por gênero revela a predominância do sexo feminino entre os participantes (53,1%), enquanto o sexo masculino corresponde a 46,9% da amostra.

Figura 2. Gênero.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

A Figura 3 apresenta a distribuição etária dos respondentes, evidenciando maior concentração na faixa de 18 a 24 anos (24,6%), seguida pela faixa etária de 45 a 54 anos (22,3%). As demais faixas etárias incluem 25 a 34 anos (17,7%), 35 a 44 anos (17,7%), menores de 18 anos (10%) e indivíduos com 55 anos ou mais (7,7%).

Figura 3. Faixa Etária.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

De acordo com a Figura 4, 10,8% dos participantes residem com cinco ou mais pessoas, 33,8% com até duas pessoas, e 55,4% vivem com três a cinco pessoas.

Figura 4. Número de pessoas por domicílio.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

A Figura 5 indica que 53,1% dos respondentes são os principais responsáveis pela organização das atividades domésticas, ao passo que 46,9% não desempenham essa função.

Figura 5. Responsabilidade pela organização das atividades domésticas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Conforme a Figura 6, 69,2% dos participantes exercem atividades laborais fora do domicílio, enquanto 30,8% não possuem ocupações externas.

Figura 6. Trabalho externo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

A Figura 7 mostra que 43,8% dos respondentes utilizam métodos físicos para a organização das atividades cotidianas, 30% recorrem a aplicativos, e 26,2% não empregam nenhuma forma sistemática de organização.

Figura 7. Métodos utilizados para organização das atividades cotidianas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Na Figura 8, observa-se que 70,2% dos participantes utilizam métodos organizacionais para gerenciar compromissos pessoais e/ou familiares, seguidos por 68,4% que os empregam para controle financeiro. Além disso, 31,6% os utilizam para atividades escolares e 29,8% para a organização de tarefas domésticas. Apenas 1,8% declararam utilizá-los para gerenciar todas as suas atividades.

Figura 8. Atividades organizadas por métodos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

A Figura 9 evidencia que a agenda é o instrumento organizacional mais frequentemente adotado (66,7%), seguida pelo caderno de despesas (57,9%). Outras ferramentas incluem post-its (29,8%), planners (10,5%) e, em menor proporção, lousas (1,8%). Na Figura 10, 3,5% dos participantes relataram uso raro dos métodos organizacionais; 28,1% os utilizam diariamente; 24,6%, algumas vezes ao mês; e 43,9%, algumas vezes por semana.

Figura 9. Tipos de métodos de gestão utilizados.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 10. Frequência da utilização dos métodos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

A Figura 11 mostra que 1,8% dos participantes avaliaram o impacto dos métodos de organização como muito negativo, 1,8% como negativo, 3,5% como neutro, 43,9% como positivo, e 49,1% como muito positivo.

Figura 11. Avaliação do impacto dos métodos de gestão.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Conforme a Figura 12, os principais benefícios atribuídos ao uso dos métodos organizacionais incluem: melhor gerenciamento do tempo (73,7%), aumento da produtividade (49,1%), redução do estresse (42,1%) e melhora na comunicação familiar (29,8%). Apenas 3,5% não identificaram benefícios, e 1,8% relataram melhor visualização das tarefas.

Figura 12. Benefícios notados com o uso de métodos de gestão.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

A Figura 13 aponta que 1,8% dos participantes não perceberam otimização do tempo com o uso dos métodos organizacionais, 28,1% relataram melhora parcial, e 70,2% identificaram melhora significativa.

Figura 13. Otimização do tempo com o uso de métodos de gestão.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

De acordo com a Figura 14, 52,6% dos participantes relataram não enfrentar dificuldades com o uso de métodos físicos de organização. Em contrapartida, 21,1% tiveram dificuldades de adaptação, 31,6% enfrentaram obstáculos relacionados à falta de tempo para atualização, e 7% apontaram limitações de funcionalidade.

Figura 14. Dificuldades com métodos físicos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

A Figura 15 revela que 89,5% dos respondentes recomendariam o uso de métodos físicos para fins organizacionais, enquanto 10,5% declararam que talvez o fariam.

Figura 15. Recomendação de métodos físicos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Na Figura 16, verifica-se que as atividades mais gerenciadas por meio de aplicativos são compromissos cotidianos (92,3%), seguidos por controle financeiro (61,5%), tarefas domésticas (48,7%) e atividades escolares (48,7%).

Figura 16. Atividades organizadas por aplicativos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

A Figura 17 demonstra que os tipos de aplicativos organizacionais mais utilizados incluem: calendários (87,2%), listas de tarefas (61,5%), aplicativos de gerenciamento de despesas (43,6%), planners online (33,3%) e agendas eletrônicas (2,6%).

Segundo a Figura 18, os aplicativos mais mencionados foram Notas do Celular (82,2%) e Google Agenda (61,1%), seguidos por Excel (46,2%), Google Planilhas (41%), Trello (10,3%), Notion (10,3%), WhatsApp (5,2%) e Quadro Agenda Eletrônica (2,6%).

Figura 17. Tipos de aplicativos de gestão utilizados.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 18. Aplicativos mais usados.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

A Figura 19 revela que 46,2% dos participantes utilizam aplicativos organizacionais algumas vezes por semana, 38,5% diariamente, 12,8% algumas vezes por mês e apenas 2,5% raramente.

Figura 19. Frequência do uso de aplicativos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Conforme a Figura 20, 48,7% dos respondentes avaliaram o impacto do uso de aplicativos organizacionais como positivo, 43,6% como muito positivo, e 7,7% como neutro.

Figura 20. Impacto do uso de aplicativos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Na Figura 21, observa-se que 84,6% dos entrevistados relataram melhora na organização do tempo com o uso de ferramentas digitais, 53,8% indicaram aumento da produtividade, 38,5% notaram redução no estresse, 20,5% relataram melhora na comunicação e 2,6% apontaram a automatização das tarefas como benefício. Apenas 5,1% não identificaram benefícios.

Figura 21. Benefícios dos aplicativos utilizados.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

De acordo com a Figura 22, 69,2% dos entrevistados relataram otimização do tempo com o uso de ferramentas digitais de gestão, enquanto 30,8% notaram melhora parcial.

Figura 22. Otimização do tempo com aplicativos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

A Figura 23 revela que 53,8% dos participantes não enfrentaram dificuldades com o uso de aplicativos organizacionais. No entanto, 25,6% relataram dificuldades de adaptação, 20,5% apontaram a falta de tempo para atualização, 2,6% relataram problemas técnicos e 5,1% mencionaram limitações funcionais. Ainda, 2,6% indicaram que os aplicativos, por vezes, não oferecem todas as funcionalidades necessárias.

Figura 23. Dificuldades com aplicativos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Por fim, conforme a Figura 24, 94,9% dos participantes recomendariam o uso de aplicativos organizacionais a outros responsáveis pela gestão doméstica, enquanto 5,1% afirmaram que talvez o fariam.

Figura 24. Recomendação de aplicativos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

DISCUSSÃO

Conforme as respostas da pesquisa, pode-se observar que cerca de 73,8% dos entrevistados utilizam algum meio para se organizar, seja ele físico (43,8%) ou digital (30%), com isso, os resultados indicam que muitas pessoas se preocupam em gerir o seu tempo. De acordo com Tracy (2004, apud Ribeiro, 2015), isso se dá pelo sentimento de

segurança que o planejamento pode trazer à vida de um indivíduo, isto é, quanto mais capacidade de controlar o seu dia a dia, maior é o seu bem-estar. Nesse sentido, é evidente que a organização ajuda as pessoas a lidarem melhor com suas responsabilidades, reduzindo o desperdício de tempo e a ansiedade em relação ao futuro, seja ele próximo ou distante.

Na Figura 15, observa-se que uma parte significativa dos entrevistados utiliza aplicativos para organizar compromissos do dia a dia (92,3%) e listas de tarefas (61,5%). Isso reforça a ideia de que, conforme notado por Marques e Engelmann (2020), ao planejar e registrar suas atividades diárias por meio de aplicativos, as pessoas conseguem estruturar melhor suas rotinas. Desse modo, o uso de aplicativos para gerenciar listas de tarefas, compromissos e, até mesmo fazer um controle financeiro, auxilia as pessoas a alcançarem um progresso pessoal e a manterem uma rotina estruturada, assim, permitindo uma organização financeira e do tempo mais eficaz.

Segundo Lima e Jesus (2011), a utilização adequada das ferramentas de gestão disponíveis pode contribuir de forma positiva para o cotidiano das pessoas, oferecendo soluções práticas que aumentam a produtividade e melhoram a qualidade de vida. Com base nisso, ao analisar mais a fundo os métodos digitais, pode-se verificar que os dados obtidos por meio da Figura 19 mostram que a maior parte das pessoas atestam que o impacto gerado pelo uso dos aplicativos como meio de gestão doméstica foi positivo (48,7%) ou muito positivo (43,6%). Dessa forma, é importante destacar que o uso dessas ferramentas possui um efeito benéfico aos chefes de família, ajudando-os a gerenciar eficientemente o seu tempo, ou seja, dando-lhes a oportunidade de ajustar o equilíbrio entre vida pessoal, profissional e doméstica.

Na visão de Alves, Luz e Bilac (2017), aderir ao costume de planejar o dia pode aumentar a produtividade no trabalho e evitar o cansaço físico e mental causado por prazos e afazeres acumulados; além disso, ajuda a cumprir todas as tarefas com mais eficiência e

responsabilidade. Nesse contexto, segundo as respostas dos entrevistados constatadas na Figura 20, dentre os principais benefícios do uso desses mecanismos digitais, além da maior produtividade (53,8%), está o estresse reduzido (38,5%), a melhora na organização do tempo (84,6%) e na comunicação familiar (20,5%). Sendo assim, os benefícios que giram em torno de controlar melhor as suas atividades são diversos, porém para senti-los na sua vida é preciso saber utilizar adequadamente os meios de organização, uma vez que o seu uso incorreto pode acarretar na falta da realização de metas, no desequilíbrio financeiro e em problemas de falta de tempo.

Em última análise, é evidente que as tecnologias digitais são essenciais na coordenação de tarefas domésticas, facilitando melhorias substanciais na produtividade, supervisão financeira, gestão do tempo e, subsequentemente, na qualidade de vida dos líderes domésticos. Com isso, Jones (2023) enfatiza que definir metas e prioridades explícitas é crucial para o sucesso e para minimizar distrações; portanto, isso ressalta a necessidade de utilizar ferramentas digitais de forma intencional e inteligente. Consequentemente, essas soluções possuem a capacidade de aprimorar rotinas individuais, ao mesmo tempo em que promovem um melhor equilíbrio familiar, social e econômico, facilitando assim boas mudanças na vida diária das famílias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo identificar o impacto de aplicativos de gestão doméstica no cotidiano dos chefes de família e analisar como o seu uso pode melhorar o planejamento da rotina familiar. Nesse sentido, ao longo da pesquisa, foi possível observar que 43,8% dos gestores familiares ainda utilizam métodos físicos para organizar suas tarefas, muitas vezes por falta de informação dos aplicativos existentes. No entanto, aqueles que adotaram ferramentas digitais perceberam uma otimização significativa do tempo e uma melhora geral em sua organização doméstica após

iniciarem o uso de softwares de caráter organizacional, observando um impacto positivo na produtividade e na gestão de tempo.

Conforme o que foi concluído através da pesquisa, os resultados também mostraram que apesar de existir uma grande quantidade de usuários que não enfrentam dificuldades, ainda existe uma parcela que relata problemas na questão de adaptabilidade, como os idosos, que não possuem tanta facilidade com os meios tecnológicos. Além dessas dificuldades, pode-se visualizar obstáculos como a falta de tempo para explorar e entender todas as funcionalidades dos aplicativos, especialmente para aqueles que possuem rotinas sobrecarregadas. Entretanto, por mais que existam dificuldades, cerca de 94,9% dos entrevistados continuariam a recomendar o uso desses aplicativos para outros chefes de família, desde que os mesmos se atualizassem para trazer mais eficácia em relação às necessidades de cada usuário.

Portanto, do ponto de vista teórico, este estudo contribuiu ao explorar como esses mecanismos digitais influenciam a gestão doméstica, um tema ainda pouco abordado, e oferece uma nova perspectiva sobre a relação entre tecnologia, qualidade de vida e administração doméstica. No âmbito prático, o artigo refletiu sobre os benefícios comparativos entre métodos físicos e digitais, ajudando a identificar qual se adapta melhor e traz mais benefícios à rotina das famílias.

É importante destacar que, embora o trabalho tenha alcançado resultados significativos, ele enfrentou algumas limitações, como a escassez de materiais acadêmicos e estudos previamente publicados sobre o tema, o que restringiu a profundidade da revisão bibliográfica. Além disso, o tamanho reduzido da amostra, com 132 participantes, limitou a abrangência da análise, o que significa que os resultados refletem as percepções de um grupo específico e não podem ser generalizados para toda a população. Porém, ainda assim, os dados coletados são relevantes e importantes, servindo como base para pesquisas futuras.

Por fim, sugere-se que estudos posteriores se aprofundem no papel da tecnologia na organização familiar, focando em identificar as formas mais eficazes de orientar os chefes de família sobre o uso dessas ferramentas, priorizando também entender mais profundamente a influência desses aplicativos no cotidiano.

CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

Todos os autores participaram de todas as etapas de produção do artigo, incluindo a concepção, delineamento, análise e interpretação dos dados, redação, revisão crítica e aprovação final da versão submetida.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

REFERÊNCIAS

- ADAMS, Apollonia F. Que e levantamento. Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP); 46 (5), mayo 1959, 1959. Disponível em: <https://abre.ai/IAaZ>. Acesso em: 19 de jun. de 2024.
- AIO, Ariel André et al. Fornow: Aplicativo Gerenciador de Rotinas e Hábitos. 2023. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/17458/1/Fornow.pdf>. Acesso em: 20 de jun. de 2024.
- ALVES, Leila Cristina Ferreira; LUZ, Cláudia Noleto Maciel; BILAC, Doriane Braga Nunes. Gestão do tempo e produtividade: estudo de caso no setor de pessoal de empresa privada de saneamento básico. **Multidebates**, v. 1, n. 2, p. 8-25, 2017. Disponível em: <https://www.revista.faculdadeitop.edu.br/index.php/revista/article/view/39>. Acesso em: 15 de nov. de 2024.
- APRENDA a economizar seu dinheiro com o método 50 30 20!. **PagBank**, 2023. Disponível em: <https://blog.pagseguro.uol.com.br/metodo-50-30-20/>. Acesso em: 06 de maio de 2024.
- ARAÚJO, Beatriz et al. Educação financeira. **Revista Científica Unilago**, v. 1, n. 1, 2018. Disponível em:

https://revistas.unilago.edu.br/index.php/revista_cientifica/article/view/97. Acesso em: 20 de maio de 2024.

BRASIL é o 3º país que mais instala aplicativos financeiros no mundo. **Estadão**, 2020. Disponível em:

<https://einvestidor.estadao.com.br/comportamento/brasil-aplicativos-financeiros/>. Acesso em: 17 de jun. de 2024.

CHENG, Ângela; MENDES, Márcia Martins. A importância e a responsabilidade da gestão financeira na empresa. **Caderno de Estudos**, p. 01-10, 1989. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-92511989000100002>. Acesso em: 01 de abr. de 2024.

DA SILVA, Amarildo Melchades; POWELL, Arthur Belford. Um programa de educação financeira para a matemática escolar da educação básica. Anais do XI Encontro Nacional de Educação Matemática, 2013. Disponível em: <https://abre.ai/lzC1>. Acesso em: 22 de maio de 2024.

DA SILVA, Anny Carolyny Barbosa Santos; COELHO, Brenna Mikaela Lima; DA SILVA, Francisco Carlos Lopes. APLICATIVOS DE GESTÃO FINANCEIRA: um estudo exploratório FINANCIAL MANAGEMENT APPLICATIONS: an exploratory study. **Revista Pesquisa em Administração UFPE** (Caruaru, PE), v. 4, n. E244946, p. 2, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/rpa/article/view/244946>. Acesso em: 17 de jun. de 2024.

DE JESUS FERNANDES, Carine et al. Ponderações sobre a atuação e prática da psicologia do consumidor. Disponível em: <https://abre.ai/lzC6>. Acesso em: 22 de maio de 2024.

DO AMARAL, Sueli Angelica. Análise do consumidor brasileiro do setor de informação: aspectos culturais, sociais, psicológicos e políticos. *Perspectivas em Ciência da Informação*, v. 1, n. 2, 1996. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/pci/article/view/23146>. Acesso em: 22 de maio de 2024.

DOMINGOS, Reinaldo. O que é educação financeira. **Artigo publicado em**, v. 29, 2018.

Disponível em: <https://encurtador.com.br/EwiZY>. Acesso em: 20 de maio de 2024.

FERRARI, Angélica et al. Educação financeira familiar: uma contribuição quanto às percepções de planejamento, reserva e falta de dinheiro. In: **Congresso Internacional ANPCONT, XI**, Belo Horizonte. 2018. p. 1-17. Disponível em: <https://encurtador.com.br/lsKS3>. Acesso em: 01 de abr. de 2024.

FINKELSTEIN, Maria Eugenia; FINKELSTEIN, Claudio. Privacidade e lei geral de proteção de dados pessoais. **Revista de Direito Brasileira**, v. 23, n. 9, p. 284-301, 2019. Disponível em: <https://indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/5343>. Acesso em 17 de jun. de 2024.

GITMAN, L. J., & ZUTTER, C. J. (2018). *Princípios de Administração Financeira*. São Paulo: Pearson. Disponível em: <https://abre.ai/lzC9>. Acesso em: 17 de jun. de 2024.

GRÄF, Claudir Olipio; GRÄF, Marleni. PLANEJAMENTO FINANCEIRO: Fugindo das dívidas. **Revista da Universidade Vale do Rio Verde**, v. 11, n. 2, p. 183-191, 2013. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5033204>. Acesso em: 01 de abr. de 2024.

GUIMARÃES, Jarsen Luis Castro; TRINDADE, Thacy Cruz. A importância do planejamento familiar financeiro. 2013. Disponível em: <https://abre.ai/lzDd>. Acesso em: 13 de maio de 2024.

JONES, Owen. Gestão do tempo e produtividade: Como otimizar seu tempo e obter o máximo de resultados!. **Tektime**, 2023. Disponível em: https://books.google.com/books/about/Gest%C3%A3o_do_tempo_e_produtividade.html?hl=pt-BR&id=JqTGEEAAQBAJ#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 15 de nov. de 2024.

JÚNIOR, Carlos Alberto Soares et al. Educação financeira nas escolas. **Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação (EIGEDIN)**, v. 5, n. 1, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/EIGEDIN/article/view/14086>. Acesso em: 20 de maio de 2024.

- KEMP, Simon. Digital 2022: Global Overview Report. **Datareportal**, 2022. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883292722002694>. Acesso em: 16 de jun. de 2024.
- KRÜGER, Fernanda. Avaliação da educação financeira no orçamento familiar. Trabalho de conclusão de curso (TCC). **Fundação Adolpho Bósio de Educação no Transporte (FABET). Faculdade de Tecnologia Pedro Rogério Garcia (FATTEP) Santa Catarina**, 2014. Disponível em: <https://educacaofinanceira.com.br/wp-content/uploads/2021/11/tcc-educacaofinanceira-no-orcamento-familiar.pdf>. Acesso em: 01 de abr. de 2024.
- LEANDRO, Priscila Costa. Organização financeira: o uso da informação no planejamento familiar. 2013. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/32763/1/2013_tcc_pcleandro.pdf. Acesso em: 01 de abr. de 2024.
- LEAL, Rita de Kássia et al. Organização financeira familiar em comunidades tradicionais. *Revista Arquivos Científicos (IMMES)*, v. 5, n. 2, p. 1-6, 2022. Disponível em: <https://arqcientificosimmes.emnuvens.com.br/abi/article/view/562>. Acesso em: 01 de abr. de 2024.
- LIMA, Maria do Carmo Ferreira; JESUS, Simone Batista. Administração do tempo: um estudo sobre a gestão eficaz do tempo como ferramenta para o aumento da produtividade e work life balance. **Revista de Gestão e Secretariado**, v. 2, n. 2, p. 121-144, 2011. Disponível em: <https://ojs.revistagesec.org.br/index.php/secretariado/article/view/48>. Acesso em: 14 de nov. de 2024.
- MARQUES, Pedro Henrique; ENGELMANN, Débora Cristina. GOFORCE-ORGANIZADOR DE TAREFAS MOTIVACIONAL1. Disponível em: <https://encurtador.com.br/7SKJn>. Acesso em: 14 de nov. de 2024.
- MARTIN, Karina Agatha; SBICCA, Adriana. Decisões financeiras e o uso de aplicativos: Um estudo à luz da economia comportamental. **Revista Gestão Organizacional**, v. 14, n. 2, p. 207-228, 2021. Disponível em: <https://pegasus.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/rgo/article/view/5443>. Acesso em: 17 de jun. de 2024.
- MORAES, Maria. Metodologia de Pesquisa Técnica e Científica. **Rede E-tec Brasil**, 2015. Disponível em: <https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:edd75ecb-e536-38e4-8bcc-ac4043209544>. Acesso em: 16 de jun. de 2024.
- ORTEGA, Cristina. O que são perguntas mistas?. **QuestionPro**, 2024. Disponível em: <https://www.questionpro.com/blog/pt-br/perguntas-mistas/>. Acesso em: 28 de nov. de 2024.
- PRODANOV, Cleber; FREITAS, Ernani. Metodologia do trabalho científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. **Universidade Feevale**, 2013. Disponível em: www.feevale.br/editora – ISBN 978-85-7717-158-3. Acesso em: 16 de jun. de 2024.
- RIBEIRO, José Carlos Coelho. Gestão do tempo e Síndrome de Burnout em profissionais de saúde. 2015. Dissertação de Mestrado. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal). Disponível em: <https://www.proquest.com/openview/347407881364e5e7714cdb1aa3ac817c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>. Acesso em: 13 de nov. de 2024.
- SANTOS, Emanuel Henrique da Silva et al. Causas do endividamento familiar no Brasil. In: **Fórum Rondoniense de Pesquisa**. 2023. Disponível em: <https://jiparana.emnuvens.com.br/foruns/article/view/1036>. Acesso em: 27 de maio de 2024.
- SANTOS, Elismar Silva et al. APLICATIVOS COMO FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO PESSOAL. In: Congresso Interdisciplinar-ISSN: 2595-7732. 2016. Disponível em: https://anais.unievangelica.edu.br/index.php/cif_aeg/article/view/341. Acesso em: 17 de jun. de 2024.
- SANTOS, Keila Lemes; MARTINUIK, Viviane Cristina. Planejamento financeiro familiar: uma ferramenta para gestão e controle das finanças.

FAIT, Itapeva, SP, n. 2, nov. 2021. Disponível em: <https://abre.ai/lzDg>. Acesso em: 06 de maio de 2024.

SILVA, Adriana Cristina et al. Qualidade de vida e endividamento. **Desafio Online**, v. 8, n. 2, 2020. Disponível em: <https://desafioonline.ufms.br/index.php/deson/article/view/9473>. Acesso em: 13 de maio de 2024.

SILVA, Allan Gabriel Cunha; ALMEIDA, Vinicius Cesar Oliveira. Gestão financeira: um estudo sobre finanças pessoais como ferramenta para evitar o endividamento. **Libertas: Revista de Ciências Sociais Aplicadas**, v. 12, n. 2, 2022. Disponível em: <https://periodicos.famig.edu.br/index.php/libertas/article/view/281>. Acesso em: 06 de maio de 2024.

SILVA, Adrielle Jesus; PAIXÃO, Roberto Brasileiro; MOTA, Fábio Lemos. Planejamento financeiro pessoal. Uma abordagem sobre as contribuições da administração financeira na gestão dos recursos pessoais. In: **Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC**. 2014.

SILVA, Maressa Fernandes Sobreira. A Educação Financeira como base para a contabilidade familiar: o controle financeiro para uso e planejamento das finanças pessoais e domiciliares. **Repositório de Trabalhos de Conclusão de Curso**, 2020. Disponível em: <https://pensaracademico.unifaciq.edu.br/index.php/repositorioctcc/article/view/2521>. Acesso em: 01 de abr. de 2024.

TEIXEIRA, G. (2023). Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2023/06/peic-endividamento-familias-CNC-maio-2023.pdf>. Acesso em: 17 de jun. de 2024.

THEODORO, Flavio Roberto Faciolla; GINDRO, Wagner; JUNIOR, Alfredo Colenci. A educação econômico-financeira como tema transversal nos cursos de tecnologia. In: workshop de pós-graduação e pesquisa, 5. São Paulo: **Centro Paula Souza**, 2010. Disponível em: <https://encurtador.com.br/JLP36>. Acesso em: 01 de abr. de 2024.

VANDERLINDE, Anair; DE GODOY, Nádya Nara. Planejamento financeiro e seus Benefícios. **Maiêutica-Ciências Contábeis**, Rio do Sul, v. 1, n. 1, 2014. Disponível em: https://publicacao.uniasselvi.com.br/index.php/CTB_EaD/article/view/1230. Acesso em: 01 de abr. de 2024.

COMO CITAR ESSE ARTIGO (ABNT)

GOMES, K. C. S. et al. O impacto do uso de aplicativos de gestão doméstica no cotidiano de chefes de família. **Revista Gestão, Inovação e Empreendedorismo**. Ribeirão Preto, v. 8, n. 1, p. 54-68, 2025.